

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 24

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 7

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 24 (1,2,3) enero - diciembre 2017 Edición Especial: 110-126

La educación a distancia en los planes estratégicos de algunas universidades públicas venezolanas

Teresita Álvarez; Angelina Fernández y Andreína Fernández
Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela
teresitaalvarez@hotmail.com, angelinafernandez@yahoo.com,
andreinafernandez@gmail.com

Resumen

Las universidades venezolanas han asumido la cultura de la planificación para conducir la institución hacia el logro de propósitos y objetivos conforme a lo establecido en las leyes y en los acuerdos internacionales para la educación superior, garantizando así el cumplimiento de sus funciones. Partiendo del análisis del contenido de los Planes de Desarrollo Institucional de varias universidades públicas de país se realiza un estudio descriptivo, con el objetivo de determinar la inclusión en los mismos, de proyectos, estrategias, acciones o iniciativas, dirigidos a fortalecer la modalidad educativa de la educación a distancia. Este trabajo resalta la descripción de los planes según variables preestablecidas, referidas al desarrollo de la educación a distancia en Venezuela.

Palabras clave: Educación a distancia; educación superior; planificación universitaria.

Distance education in the strategic plans of some Venezuelans public universities

Abstract

Venezuelans universities have taken the culture of planning to lead the institution towards achieving goals and objectives as set out in laws and international agreements for higher education, ensuring the fulfillment of their duties. Based on the analysis of the content of Institutional Development Plans of several public universities in the country, a descriptive study was done in order to determine the inclusion in those development plans, of projects, strategies, actions or initiatives aimed at strengthening the educational mode of distance education. This paper highlights the description of the plans according to predetermined variables relating to the development of distance education in Venezuela.

Keywords: Distance education; higher education; university planning.

Introducción

Tratar asuntos referentes a la educación superior resulta de gran interés por la actualidad de los temas que se plantean y por su trascendencia, tomando en cuenta las universidades deben estar al día ante las exigencias del contexto para responder a las sociedades y comunidades como lo constituye su gran misión formadora.

Por otro lado, se observa que las universidades han asumido la cultura de la planificación para direccionar la gestión universitaria en aras de una mayor eficiencia efectividad con respuestas oportunas según los requerimientos. Por lo que en todas estas instituciones existe el Plan Estratégico que incluye las políticas institucionales, los programas, los proyectos y las estrategias seleccionadas para la gestión universitaria.

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la inclusión de proyectos, estrategias, acciones o iniciativas en los planes de las instituciones, dirigidas a fortalecer la modalidad educativa de la educación a distancia. La unidad de análisis lo constituyen los planes de las siguientes universidades: Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Nacional Abierta (UNA) y la Universidad de los Andes (ULA).

Fundamentación teórica

Las instituciones universitarias siempre han dirigido sus proyectos y estrategias a responder las demandas de la sociedad ya que ello constituye su razón de ser, al formar profesionales preparados para atender las exigencias del contexto, realizar investigaciones

sobre el desarrollo del conocimiento y en función de los problemas que nos afectan, y de este modo, llevar los resultados de sus diferentes actividades a las comunidades donde se encuentran. Esa es la pertinencia social de la cual se habla insistentemente en el discurso universitario. Como plantea la UNESCO (1998) *“la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen”*.

Hoy, en las sociedades del mundo, el conocimiento se ha convertido en un instrumento de poder de gran significación, por lo que resultan imperativos cambios en la educación superior, que partiendo de los criterios de calidad y pertinencia den respuestas a las demandas de la sociedad; por ello, las universidades venezolanas han mantenido un incesante esfuerzo en buscar nuevas modalidades educativas, para brindar otras oportunidades de formación durante toda la vida, adaptadas a las actuales exigencias sociales y científicas, así como también a los avances tecnológicos, entre otros.

En este sentido, se plantea en el Informe sobre la Conferencia Mundial de Educación de la UNESCO (1998) que, para cumplir su misión, la educación superior debe diversificarse y anticiparse a la evolución de las necesidades de la sociedad y de los individuos.

Los avances vertiginosos impuestos por la tecnología de comunicación

e información representan un gran desafío para las instituciones educativas y en especial las de educación superior, que en respuesta deben ampliar sus programas de formación e internacionalización.

La UNESCO (1998) destaca al respecto de las nuevas realidades, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la renovación de la educación superior, poniendo la información y los conocimientos a disposición de un mayor número de personas mediante la ampliación y diversificación de la transmisión del saber, el logro de un acceso más equitativo, la cooperación internacional y la adaptación de estas tecnologías a las necesidades nacionales, regionales y locales.

Se requiere renovar los esquemas educativos tanto de enseñanza como de aprendizaje con la incorporación de estas tecnologías, conforme lo exige al mundo globalizado de hoy. Todas las instituciones de educación superior deben ponerse al día con dichos avances, introducir y presentar ofertas novedosas de educación a distancia, utilizando las potencialidades que ofrecen las TIC y donde el estudiante basado en sus competencias y en su responsabilidad, se convierta en autor de su propio desarrollo.

La educación a distancia, hoy educación virtual, es una alternativa importante para que los estudiantes y profesionales puedan continuar en el camino de su desarrollo académico,

teniendo la oportunidad de interactuar con los docentes con el uso de los recursos tecnológicos, sin importar las distancias, administrando su propio tiempo para el estudio y asumiendo un compromiso de participación; siendo el responsable de su proceso de aprendizaje con la asesoría del docente quien introduce e incentiva todo ese proceso de formación. En el proceso de enseñanza - aprendizaje es fundamental la autonomía e independencia de los alumnos y la comunicación e interacción con el docente.

Metodología

Para la realización del estudio se siguió el procedimiento de una investigación documental con la técnica de análisis de contenido en cada uno de los planes de las universidades seleccionadas.

Para el análisis de los planes se tomaron en cuenta las siguientes variables: Educación de calidad adaptada a las nuevas exigencias del mundo globalizado, uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza – aprendizaje, redes de apoyo, nuevos modelos pedagógicos, ofrecimiento de nuevas carreras fortalecimiento de la infraestructura tecnológica (plataforma tecnológica), apoyo a las actividades de investigación en educación a distancia, la extensión en la educación a distancia, proyección internacional en educación a distancia, gestión interna de las instituciones y gestiones presupuestarias.

Resultados y discusión

Se presentan los resultados, organizados en los siguientes aspectos: Algunas experiencias en las universidades venezolanas en Educación a Distancia, la educación virtual en los Planes Estratégicos de las universidades venezolanas, educación de calidad adaptada a las exigencias del mundo globalizado, uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, ofrecimiento de nuevas carreras, redes de apoyo, plataforma tecnológica, apoyo para las actividades de investigación en Educación a Distancia, la extensión en la Educación a Distancia, proyección internacional en Educación a Distancia, gestión interna de las instituciones como apoyo a la Educación a Distancia y gestiones presupuestarias.

Algunas experiencias en las universidades venezolanas en Educación a Distancia

Los avances en las tecnologías de información y las nuevas demandas sociales han venido modificando los sistemas tradicionales de enseñanza. En los últimos 20 años Internet ha dotado a millones de personas de la oportunidad de estudiar desde cualquier lugar sin necesidad de trasladarse.

La experiencia en las universidades venezolanas en materia de educación a distancia es reconocida, así vemos desde finales de los años 90 las universidades han experimentado con la educación virtual incorporando cursos, diplomados y especializaciones,

así como asignaturas, en modalidad semipresencial y virtual. Universidades como la del Zulia (LUZ) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) desde los años 70 han desarrollado los estudios universitarios supervisados. En ese entonces el Consejo Nacional de Universidades (CNU) apoya las iniciativas de esta modalidad de estudios en Venezuela como lo fueron: Estudios Libres de la Universidad Simón Bolívar; Estudios Universitarios Supervisados (EUS) de la Universidad Central de Venezuela; EUS de la Universidad Simón Rodríguez y EUS para los Estudios Generales de la Universidad del Zulia. Asimismo, el CNU creó la Comisión de Estudios Universitarios Supervisados (EUS) para coordinar las experiencias de este tipo que ocurrieran en diversas instituciones existentes (Proyecto de la Universidad Nacional Abierta - UNA).

Entre las casas de estudio que poseen una amplia oferta académica virtual se encuentran algunas universidades públicas y privadas (la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad Rafael Belloso Chacín, la Universidad Católica Cecilio Acosta, la Universidad Nueva Esparta, la Universidad Yacambú y la Universidad Católica Andrés Bello).

Además, desde hace 63 años, el Instituto de Mejoramiento Profesional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador ofrece formación en línea a docentes que quieran ampliar sus estudios en las especialidades de

educación especial, integral o preescolar.

La universidad pionera en la modalidad de educación a distancia, en la República Bolivariana de Venezuela y en Latinoamérica es la Universidad Nacional Abierta (UNA) la cual fue creada el 27 de septiembre de 1977 y en su proyecto (2007) se afirma: *“Esta universidad se ha constituido en referencia en estudios a distancia...”*, así como también: *“La educación a distancia surgió como una respuesta de la sociedad ante el incremento de la demanda educativa y como una forma de democratizar el acceso a la educación de personas que por distintas circunstancias no podían ingresar a las instituciones de educación convencionales”*.

En el referido proyecto de creación de la UNA (2007) se expresa que, debido a los problemas existentes en la educación superior (masificación, costos, financiamiento, etc.) el gobierno venezolano decidió estudiar y ensayar nuevas estrategias educativas, apoyadas en el empleo de los sistemas multimedia.

Sólo limita el desarrollo de estas propuestas el déficit presupuestario que afecta a las casas de estudios superiores venezolanas, ante lo cual debe existir una actitud decidida por parte del gobierno nacional para darle posibilidades de ampliación a las propuestas novedosas que anualmente presentan las universidades.

La educación virtual en los Planes Estratégicos de las universidades venezolanas

Las universidades venezolanas han asumido la cultura de la planificación como herramienta de conducción de la gestión universitaria para la toma de decisiones y para darle las directrices y seguimiento de los proyectos formulados, garantizando así el cumplimiento de sus funciones.

El propósito institucional por afianzar y desarrollar la educación virtual en las universidades venezolanas, se ve cristalizado con su inclusión en los planes de desarrollo estratégico de las mismas, con la formulación de estrategias y proyectos cuya implementación vislumbra un futuro ambicioso y productivo para la educación virtual en Venezuela.

De allí que tomando como medida de análisis los planes institucionales, se revisan cada uno de ellos para determinar la inclusión en los mismos de proyectos, estrategias, acciones o iniciativas dirigidas a fortalecer la modalidad educativa de la educación a distancia.

Educación de calidad adaptada a las exigencias del mundo globalizado

El propósito de ofrecer una educación de calidad en cada una de las funciones universitarias, cumpliendo con su misión y con las realidades de sus diferentes contextos, está expresado ampliamente en los planes estratégicos

de las instituciones analizados en este trabajo y muy especialmente en lo relacionado con los proyectos de educación a distancia que las mismas ofrecen.

En el Direccionamiento Estratégico Institucional 2012-2017 (2012), la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) establece políticas institucionales vinculadas a la educación a distancia y se señala como elemento clave de su Visión, entre otros aspectos, la calidad académica bajo la concepción de la UNESCO y precisan:

La calidad en términos de categorías evaluadoras involucra la pertinencia como la congruencia entre las expectativas del entorno y la oferta institucional, eficiencia como optimización de recursos en el logro de las metas, se relaciona con la productividad y la eficacia y efectividad con la consecución de los objetivos y metas.

Enfatizan en el mencionado plan (2012) la formación de recursos humanos de calidad, comprometidos con la sociedad, consolidado en valores de convivencia mediante un “*proceso educativo flexible, integral, con pertinencia y corresponsabilidad social*”. Entre los objetivos institucionales se expresa la intención de dar respuesta a la sociedad en sus actividades fundamentales resaltando la calidad, la equidad y la pertinencia social.

Con relación a la revisión de la calidad de la educación a distancia la

UCLA (2012) incluye, entre otras las siguientes acciones: Refinar el modelo del sistema de educación a distancia de la UCLA (SEDUCLA). Y Desarrollar el modelo para la gestión de la calidad en el sistema de educación a distancia de la UCLA (SEDUCLA).

En el Plan de la Universidad de los Andes - ULA (2015) se establece el eje estratégico: Calidad de la Educación que incluye tres Objetivos Estratégicos con sus correspondientes Proyectos y acciones. Se plantean como objetivo estratégico: *“Impulsar cambios institucionales como plataforma de respuestas a exigencias de transformación del sector de educación superior. Con el proyecto de Formulación de Políticas para el desarrollo de Programas de Educación a Distancia”*.

Por su parte, la Universidad del Zulia - LUZ (1996) establece entre sus objetivos estratégicos, en el Plan de Desarrollo Estratégico: *“Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultados de una educación con calidad y pertinencia social”*.

La Universidad Nacional Abierta (UNA) constituye, un sistema de educación abierta y a distancia (SEAD) de alcance nacional, organizado para democratizar y masificar el acceso a la educación, a amplios sectores de la población del país que están imposibilitados de atender

un programa de estudios bajo la modalidad presencial debido a la existencia de barreras geográficas, de impedimentos físicos y de cualquier otra índole, o a la imposibilidad de compatibilizar sus obligaciones familiares y laborales con los estudios, sin interferencias entre unas y otras. Entre los objetivos estratégicos se destaca en el Plan Estratégico (2005): Prestar un servicio educativo de alta calidad que se involucre los programas de estudio, el material instruccional, la atención esmerada al estudiante tanto en el ámbito académico como en el administrativo, la confiabilidad del sistema de evaluación y la funcionalidad de la infraestructura física.

Con las iniciativas: de evaluar las carreras que se ofrecen en la actualidad, actualizar programas de estudio y material instruccional, desarrollo de programas de formación y actualización del personal docente en conjunto con otras instituciones, ofrecimiento de programas de formación de la generación de relevo, intercambio de estudiantes con otras instituciones, atención a la planta física requerida y los servicios bibliotecarios.

Mención especial requiere, en el Plan de la UNA (2005), la iniciativa de desarrollar *“programas de formación en el área de calidad en educación a distancia, dirigidos al personal que mantiene relación directa con los estudiantes y comunidades, con miras a la prestación de un servicio educativo de calidad”*.

En el plan de la Universidad Central de Venezuela – UCV (2009) se plantea definir indicadores de productividad en las actividades y funciones de la institución lo que demuestra el interés por la calidad en cada uno de sus procesos.

Uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje

El uso de las nuevas tecnologías no es sólo respuesta a los acuerdos internacionales en educación superior sino a las condiciones de desarrollo de la sociedad del conocimiento que así lo plantea y, en ese sentido, las universidades venezolanas han atendido a este requerimiento como se observa en el análisis de sus diferentes planes de desarrollo, con la limitante que se plantea ante la asignación presupuestaria.

Uno de los proyectos del Plan de la UCLA (2012) corresponde a la *“Formación Integral de pregrado mediante una transformación curricular flexible, integral, con pertinencia y corresponsabilidad social”*. Con el objetivo de desarrollar un sistema interactivo de enseñanza aprendizaje sustentado en teorías y modelos de aprendizajes emergentes y en el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para fortalecer el proceso educativo de pregrado, postgrado y educación continua. Cuyas estrategias y acciones demuestran el interés institucional de desarrollar la educación a distancia pasando por un

proceso de revisión y evaluación, aplicando criterios de gestión de calidad, mejorar a los ejes pedagógicos del proceso de enseñanza - aprendizaje, la revisión de los diseños curriculares de las asignaturas a ofrecer y el apoyo tecnológico para la biblioteca virtual, entre otros.

Se destaca en el Plan Estratégico de la ULA (2015) la utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los estudios a distancia en la carrera de Derecho y 334 cursos en distintas carreras de pregrado.

Durante la gestión 2008-2012, se aprobó el Plan de Desarrollo y Crecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación en la ULA 2011-2016.

Se mencionan en el Plan de LUZ (1996) dos proyectos estratégicos que se vinculan a la educación a distancia y el uso de las TIC: El referido a las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Para la: *“adopción adecuada de tecnologías novedosas y efectivas, que contribuyan al mejoramiento del aprendizaje como aspecto fundamental de un renovado proceso educativo, que incida en la relación con el mundo del trabajo...”*. Y el proyecto estratégico de educación continua, presencial y a distancia que pretende utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación como *“multiplicadoras y facilitadoras del proceso de aprendizaje”*.

La UNA (2005) establece por su parte, en el Plan de desarrollo, el siguiente objetivo estratégico:

“Impulsar entre los miembros de la comunidad universitaria, el acceso y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, con la finalidad de mejorar la calidad y penetración del servicio educativo e incrementar la productividad de su gestión”. Con las siguientes iniciativas: consolidar la infraestructura tecnológica, concretar alianzas estratégicas, desarrollar sistemas informativos para la gestión eficiente, así como la realización de sistemas masivos de capacitación en el uso de las tecnologías de información.

El Plan estratégico de la Universidad Central de Venezuela - UCV (2009), establece entre sus lineamientos centrales: *“Desarrollar y mejorar la plataforma tecnológica y los servicios de apoyo a la gestión académica – administrativa de la gestión”*.

La búsqueda y desarrollo de proyectos novedosos en la gestión universitaria siempre ha constituido la constante en el devenir histórico de cada una de las instituciones en las regiones del país, muy especialmente en el proceso formativo, para darle cabida a mayor número de estudiantes siempre garantizando la calidad en dicho proceso.

En este aspecto la UCLA (Direccionamiento Estratégico Institucional de la UCLA 2012-2017) propone como estrategia: *“Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevos modelos pedagógicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) a lo largo de todo el proceso educativo*

del pregrado, postgrado y educación continua”. Y las acciones correspondientes referidas a:

- Implantar las oportunidades de mejora a los ejes pedagógico, tecnológico y de gestión con base a los resultados de las evaluaciones de todos los componentes del sistema de educación a distancia de la UCLA (SEDUCLA).
- Desarrollar los diseños instruccionales de las asignaturas de los programas que presentan bajo rendimiento para el incremento de espacio físico bajo el modelo del sistema de educación a distancia de la UCLA (SEDUCLA).
- Desarrollar el resto de las asignaturas que requieran darse bajo la modalidad a distancia de los diferentes programas de la UCLA.
- Desarrollar e implantar un modelo de biblioteca digital y de repositorios de objetos de aprendizaje de libre acceso que sustente el modelo bimodal del sistema de educación a distancia de la UCLA (SEDUCLA).

El plan de la Universidad del Zulia (1996) incluye 9 Programas Direccionales y uno en particular está referido al tema central de este artículo como lo es el Programa Innovaciones Académicas donde se hace referencia a la necesidad de la institución universitaria de dar respuesta a los requerimientos del entorno, ofrecer un abanico de opciones académicas en sus funciones principales. La formación del profesional actual, la educación

permanente a través de programas flexibles adaptados a las nuevas tecnologías que ofrezcan alternativas de formación y desarrollo permanente del recurso humano. Y entre sus objetivos específicos se encuentra: Fortalecer los programas de educación continua presencial y a distancia.

Ofrecimiento de nuevas carreras

El avance del conocimiento es tan vertiginoso que lleva a las instituciones universitarias a renovar sus propuestas de estudios e incrementar las mismas para así formar profesionales en las diferentes áreas conforme a las exigencias del mundo globalizado. Siendo este imperativo expresado en cada uno de los planes de desarrollo de las instituciones universitarias estudiadas en este trabajo.

La UCLA (2012) plantea como estrategia: Diseñar nuevas carreras bajo la modalidad a distancia. Con la acción de definir con el Vicerrectorado Académico las necesidades de nuevas carreras bajo la modalidad a distancia de la UCLA (SEDUCLA).

Por su parte la ULA (2015) plantea los objetivos estratégicos de: Promocionar valores y actitudes que avalen la formación de profesionales integrales, de alta calidad académica, requeridos por la sociedad y consolidar los programas de postgrado e investigación existentes, apoyando plenamente estudios, investigaciones y postgrados, ampliando dichos programas hacia la interrelación

con la sociedad. Mediante proyectos de desarrollo y fortalecimiento de programas de pregrado, postgrado y de extensión bajo la modalidad interactiva a distancia.

La Universidad de los Andes (2015) formula como estrategia: *“Diseñar e Implantar gradualmente un sistema de educación a distancia que combine la presencia y la virtualidad, que permita ampliar las oportunidades de estudio a la sociedad más allá de lo tradicional en un marco de calidad e innovación”*. Además, se propone la creación de nuevos programas académicos de carácter interdisciplinario, fortalecer el programa de educación interactiva y/o a distancia, que permita ampliar la cobertura de formación y capacitación, de pregrado y postgrado.

La UNA (2005) formula en el plan el siguiente objetivo estratégico: Atender la demanda de estudios superiores en las áreas prioritarias de desarrollo del país, ampliando la oferta académica de pregrado y postgrado, a partir de la experiencia acumulada en la aplicación de la metodología de Educación a Distancia. Con las siguientes iniciativas: evaluar proyectos de nuevos programas de pre y postgrado, creación de diplomados, carreras cortas, entre otros.

La UCV (2009) formula en el plan en el punto referido a la definición doctrinaria de la nueva academia ucevista: *“Ampliar la oferta de modalidades de estudios a través de un sistema de educación a distancia*

“amigable” y diverso”.

La Universidad del Zulia (1996) propone como proyecto estratégico en el plan: *“Estudios de demandas y necesidades de profesionales para la reformulación y creación de nuevas carreras”* que aunque no se refiere a las carreras de educación a distancia, el estudio abre la posibilidad de incluirlas en función de las necesidades encontradas.

Redes de apoyo

La necesidad de integración con otras instituciones y el fortalecimiento desarrollo de las redes académicas como una necesidad real de la era del conocimiento igualmente está presente en los planes analizados de las instituciones universitarias.

Como estrategias de cooperación en relación a la educación a distancia la UCLA (2012) plantea en su plan, vincular su sistema de educación a distancia con otras organizaciones y redes educativas para su fortalecimiento. Con las acciones de conceptualizar el modelo de relacionamiento y cooperación entre instituciones y personas en materia de educación a distancia. Y desplegar los modelos de relacionamiento interno y externo a la institución. Además, formulan el proyecto: *“Red de servicios de apoyo para el fortalecimiento de la docencia, investigación y extensión”.*

En el punto correspondiente a la definición doctrinaria de la nueva academia ucevista, en el plan de la UCV (2009) se plantea: *“Desarrollar*

las redes de saberes con su correspondiente apoyo tecnológico en la gestión del conocimiento”.

La universidad del Zulia (1996) establece en su Plan de Desarrollo Estratégico la estrategia de *“Instrumentar el uso de redes nacionales e internacionales y la cooperación académica en todos sus niveles, para divulgar y transferir información, conocimiento y tecnología”.*

En la ULA (2015) se propone continuar trabajando en el desarrollo de postgrados compartidos con otras universidades o redes de universidades, avanzando en experiencias interdisciplinarias que permitan ampliar su propuesta, la enriquezcan y faciliten los procesos de integración, en particular latinoamericana, en educación, investigación, extensión y transferencia.

La UNA (2005) presenta la iniciativa de Consolidar su infraestructura tecnológica a nivel nacional (Laboratorios Tecnológicos de Comunicación, Desarrollo y Redes).

Plataforma tecnológica

Como eje central para el desarrollo de la modalidad de educación a distancia está el referido a la plataforma tecnológica, aspecto este de gran interés para las universidades como lo demuestra el análisis de los planes revisados.

Entre sus lineamientos centrales se formula en Plan de la UCV (2009) *“Desarrollar y mejorar la plataforma*

tecnológica, y los servicios de apoyo a la gestión académico - administrativa de la institución". Se destaca en el Plan el Proyecto la Plataforma Tecnológico del SEDUC y el Portal del Sistema de Educación a Distancia de la UCV. Al mismo tiempo señalan como factores claves de éxito: *"Potenciar la plataforma tecnológica para la acción global de la UCV"*.

Con respecto al Post-Grado e Investigación se establece el objetivo de implantar un sistema de investigación y de postgrado que integre las fortalezas de grupos de investigación y docentes, propios, nacionales e internacionales, para propiciar la generación de conocimiento y responder a las necesidades y las demandas del país, así como elevar la competitividad del postgrado y la investigación.

Se proponen como objetivo de la institución implementar una plataforma tecnológica robusta, actualizada, capaz de responder a los requerimientos de sistemas y servicios para la docencia, extensión e investigación de la UCV.

En el Direccionamiento Estratégico de la UCLA (2012) se expresa que se debe realizar la optimización de la infraestructura física y tecnológica para el incremento de la productividad y el logro del éxito institucional. Se incluyen actividades dirigidas a modernizar la infraestructura tecnológica y sistemas para responder a los cambios y demandas del entorno.

Un aspecto resaltante en los planes de desarrollo de las universidades

en el punto referido a la educación a distancia es la gestión para consolidar programas de esta naturaleza. En este sentido en el plan de la UNA (2005) se presenta como objetivo estratégico: *"Diversificar la producción y uso de medios tecnológicos con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio prestado por la UNA y de enriquecer los procesos formativos del estudiante"*. Con las iniciativas de ampliar la cobertura del servicio educativo utilizando de manera intensiva los medios impresos, audiovisuales, ampliar las posibilidades de acceso a los estudiantes de diversos medios tecnológicos.

La Universidad del Zulia incluye su programa (1996): *"Dotar a la institución de tecnologías de información y comunicación, garantizando el uso eficaz, eficiente efectivo como condición relevante para gerenciar en estos tiempos de cambios acelerados"*. Al respecto se destaca el objetivo de creación de redes comunicacionales.

Con relación al punto sobre nuevas tecnologías, en el Plan de la ULA (2015) se establece el proyecto de fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística, con el objetivo estratégico de garantizar una infraestructura tecnológica de vanguardia para apoyar los procesos fundamentales de docencia, investigación y extensión.

Apoyo para las actividades de investigación en Educación a Distancia

Un aspecto que merece especial atención y que demuestra el avance en lo referente al desarrollo de la educación a distancia, es el de vincular la formación mediante esta modalidad con las actividades de investigación en el área, lo cual sin duda significa un gran avance para el desarrollo de esta modalidad educativa.

En consonancia con el señalado propósito de realizar investigaciones en el área de la educación a distancia, la Universidad Nacional Abierta se plantea en el plan (2005) los siguientes objetivos estratégicos e iniciativas relacionadas con actividades de investigación en educación a distancia: Asignar especial relevancia al desarrollo de la investigación, como una práctica institucional dirigida hacia el mejoramiento de la educación a distancia, el desarrollo del conocimiento propio de las áreas y carreras que ofrece la institución y la solución de problemas comunitarios en el área de acción de la misma. Con las iniciativas de realizar proyectos conjuntos con otras instituciones (nacionales e internacionales) que utilizan la educación a distancia, generar líneas de investigación en el área; apoyar la investigación que se produzca en el seno de la propia institución.

En el plan de la UCLA (2012) se establece entre sus acciones el fortalecimiento del desarrollo de líneas de

investigación en su sistema de educación a distancia (SEDUCLA) en términos de la innovación y transferencias de las tecnologías educativas.

La extensión en la Educación a Distancia

Un tema de gran interés, por lo novedoso de su alcance es el expresado en el Plan de la UNA (2005) al vincular actividades de extensión con la educación a distancia, en este sentido se plantean objetivos e iniciativas dirigidos a proyectar la institución, fortaleciendo la actividad de extensión con sus programas de educación a distancia. Se establece el fortalecimiento de la Extensión Universitaria en sus cuatro expresiones: acción social, educación continua, asistencia técnica y cultura y entre sus iniciativas expresan la incorporación de la acción social en el currículo de las carreras y aumentar la cobertura de los servicios de extensión en espacios físicos alternativos con el uso de diferentes medios de comunicación, atendiendo necesidades educativas de poblaciones, tradicionalmente excluidas del sistema educativo.

Proyección internacional en Educación a Distancia

El propósito de trascender los espacios nacionales para proyectar la institución con sus logros académicos al mismo tiempo recibir aportes novedosos de instituciones de otros contextos, es otro aspecto de gran

trascendencia expresado en los planes de las instituciones universitarias en sus planes de desarrollo.

Así lo señalan en el Plan de la UNA (2005) *“Proyectar a la UNA como institución nacional e internacional de referencia en educación permanente, abierta y a distancia, especializada en la atención a poblaciones masivas y dispersas geográficamente”*. Con las iniciativas de desarrollar un plan de imagen corporativo que dé a conocer los logros institucionales y los proyectos que se adelantan, así como conocer la proyección de la universidad a través de la actividad de sus egresados, la formulación de políticas internacional fundamentada en la cooperación, solidaridad entre los pueblos.

Entre las estrategias institucionales en el Plan de LUZ (1996) se formula: *“Promover alianzas con organismos y organizaciones públicas y privadas, regionales, nacionales e internacionales para adelantar programas y proyectos de carácter social económico”*; con ello, de alguna manera, se favorecería el intercambio para consolidar las propuestas de educación a distancia que existen en diferentes instituciones universitarias.

La ULA (2015) plantea al respecto: Posicionarse en el plano internacional como institución referente en acciones de cooperación, promoviendo la integración regional y la internacionalización de la universidad por medio de alianzas y asociaciones estratégicas.

Por su parte la UCLA (2012) formula el objetivo de: *“Afianzar el sistema de calidad de la UCLA”* con la estrategia de lograr el reconocimiento acreditación nacional e internacional.

Gestión interna de las instituciones como apoyo a la Educación a Distancia

El apoyo institucional para revisar cada uno de sus procesos que permita un desarrollo profesional continuo y permanente se observa igualmente en el Plan de la UNA (2005) al expresar el propósito de *“Desarrollar un modelo de organización que le permita a la UNA realizar de manera adecuada las funciones de mantenimiento, así como crear las condiciones para proyectar el desarrollo institucional”*. Con iniciativas que incorporen al personal jubilado y egresados de la institución a la gestión, realizar evaluaciones de la estructura organizacional, desarrollar procesos comunicacionales para la toma de decisiones confiables oportunas con la participación de la comunidad universitaria entre otras.

La ULA (2015) plantea como objetivo resaltante para mejorar la gestión interna de sus actividades implantar un sistema integral de evaluación académica de pregrado y postgrado, a fin de mejorar el proceso educativo, tomando en cuenta el currículo en toda su dimensión (planes de estudio, planta física, equipamiento, capital humano y rendimiento académico; involucrando la docencia, investigación extensión.

Así mismo, implantar un sistema de seguimiento, evaluación y mejora de la gestión institucional que eleve la calidad y pertinencia de los procesos académicos y administrativos, y de soporte a la toma de decisiones y rendición de cuentas.

Gestiones presupuestarias

Sin lugar a dudas el tema presupuestario es de gran interés ya que de la obtención de recursos depende la posibilidad de los proyectos e iniciativas planteados en cada uno de los planes desarrollo de las universidades venezolanas analizadas. Por lo cual se plantean en dichos documentos diversas alternativas para el logro de los recursos requeridos en las instituciones.

La UNA (2005) plantea al respecto el siguiente objetivo estratégico: *“Reforzar las capacidades necesarias para obtener un presupuesto acorde con las expectativas de desarrollo que tiene planteada la Institución para los próximos cinco años”*. Con acciones que permitan generar ingresos adicionales al presupuesto ordinario, mediante la identificación de áreas de oportunidad, acentuar la formulación, evaluación de los proyectos presentados, desarrollando competencias para ello.

La UCV (2009) señala como factor de éxito y logro de los objetivos propuestos la dotación presupuestaria y diversificación de las fuentes de financiamiento.

Por su parte en el Plan de LUZ (1996) establece el fortalecimiento del desarrollo de la institución y el impulso a los programas y proyectos del referido plan, por lo que se propone diversificar las fuentes de financiamiento sin sacrificar la manera como se establecen las funciones básicas. En este sentido se plantea el propósito de *“Fomentar las potencialidades de producción de bienes servicios competitivos, enmarcados en el compromiso social de la institución y promover su comercialización para generar recursos financieros adicionales”*.

En el Plan de la ULA (2015) se destaca en relación a las gestiones presupuestarias la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y mayores esfuerzos para conseguir una gestión más eficiente, desde el punto de vista económico y financiero.

La UCLA (2012) plantea en el plan la estrategia de *“Buscar fuentes alternativas de financiamiento, para superar la dependencia del presupuesto ordinario”*, mediante las acciones como mejorar la oferta de servicios que presta la universidad. Fortalecer de manera sistémica las relaciones de la universidad con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales para captar nuevas oportunidades de recursos financieros. Aprovechar oportunidades de financiamiento externo de entes privados, gubernamentales, nacionales e internacionales mediante la formulación de proyectos que permitan captar recursos para la academia.

Consideraciones finales

La realización de trabajos referidos al acontecer universitario y sus propuestas de desarrollo conlleva al compromiso de continuar actualizando la información, dado que las instituciones de educación superior están en un permanente proceso de revisión de sus proyectos y actividades para responder a los cambios de la sociedad del conocimiento, a los avances del desarrollo tecnológico y a los acuerdos internacionales.

Las universidades públicas nacionales estudiadas en este trabajo han asumido la cultura de la planificación reflejada en la elaboración y actualización de los planes de desarrollo institucionales para la conducción de la gestión universitaria y el análisis efectuado a dichos planes refleja que las universidades venezolanas toman en cuenta las variables analizadas en este trabajo para el mejoramiento continuo de su función formadora, en respuesta a las exigencias de su entorno.

Por otra parte, el propósito institucional por afianzar y desarrollar la educación virtual en las universidades venezolanas, se ve cristalizado con su inclusión en los planes de desarrollo estratégico de las mismas, la formulación de estrategias y proyectos cuya implementación vislumbra un futuro ambicioso y productivo para la educación virtual en Venezuela.

La trascendencia del estudio y el papel que desempeñan las universidades privadas en el país se plantean en una segunda parte, para extender la

investigación a universidades de este sector en investigaciones futuras.

Referencias bibliográficas

- UNESCO. (1998). **Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Visión y Acción.** Documento de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción: Informe final, 9 de octubre de 1998, No. 1. París, Francia. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa Recuperado el 20 de octubre de 2016.
- Universidad Central de Venezuela (2009). **Plan Estratégico de la UCV. Herramienta para una gestión de cambio.** Comité Operativo del Plan Estratégico. Caracas, Venezuela.
- Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) (2012). **Direccionamiento Estratégico Institucional 2012- 2017.** Barquisimeto, Venezuela.
- Universidad del Zulia (LUZ). (1996-2000). **Plan de Desarrollo Estratégico.** Maracaibo, Venezuela.
- Universidad de los Andes (ULA). (2015). **Plan Estratégico Institucional 2016.** Mérida, Venezuela.
- Universidad Nacional Abierta (UNA) (2005). **Plan Estratégico de la UNA: Presente y Futuro desde una Vista Colectiva.** Caracas, Venezuela.

Teresita Álvarez; Angelina Fernández y Andreína Fernández
La educación a distancia en los planes estratégicos de algunas universidades públicas venezolanas

Universidad Nacional Abierta (UNA).
(2007). **Proyecto de Creación de
la Universidad Nacional Abierta.**
Caracas, Venezuela.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 24, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2017

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2017, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org